

Original paper

XOTIN-QIZLAR MEHNAT MIGRATSIYASI: IJTIMOY-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR VA TAHLILI

© Axmedova D.O¹✉

¹ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada xotin-qizlarning mehnat migratsiyasi jarayonidagi ijtimoiy-psixologik holati, shaxsiy va ijtimoiy adaptatsiyasi, shuningdek gender stereotiplari bilan bog'liq murakkabliklar muhokama qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — mehnat migratsiyasida ishtirok etayotgan ayollar duch keladigan psixologik muammolarni aniqlash, ularni yengib o'tishning samarali usullarini ishlab chiqish va moslashuv jarayoniga ijtimoiy-psixologik yondashuv asosida takliflar kiritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida xalqaro va milliy statistik ma'lumotlar, ijtimoiy-psixologik nazariyalar (Tajfel, Berry, Piper) tahlil qilindi. Shuningdek, sotsiologik so'rovlar, gender tahlili va akkulturatsiya modeli asosida amaliy kuzatuvlar o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar xotin-qizlarning mehnat migratsiyasida identifikatsiya, adaptatsiya, madaniy shok, marginalizatsiya va stressga duch kelayotganini ko'rsatdi. Respondentlarning aksariyati farzandlarini o'zlari bilan olib ketmaslikni afzal ko'rgani, bu esa onalar va farzandlar o'rtasidagi hissiy uzilishlarga sabab bo'layotgani aniqlangan.

XULOSA: xotin-qizlar mehnat migratsiyasi masalasida murakkab sotsial-psixologik mexanizmlar mavjud bo'lib, ularni hal etishda psixologik yordam, huquqiy ko'mak va madaniy integratsiyani qo'llab-quvvatlovchi tizimli choralar zarur.

Kalit so'zlar: mehnat migratsiyasi, xotin-qizlar, ijtimoiy-psixologik adaptatsiya, motivatsiya, madaniy shok, gender stereotiplari, oilaviy munosabatlar, stress, depressiya, diaspora.

Iqtibos uchun: Axmedova D.O. Xotin-qizlar mehnat migratsiyasi: ijtimoiy-psixologik yondashuvlar va tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.52-60.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ЖЕНЩИН: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АНАЛИЗ

© Ахмедова Д.О¹✉

¹ Институт ISFT, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности трудовой миграции женщин, её влияние на личностную и социальную адаптацию, а также возникающие психологические трудности, связанные с культурным шоком и гендерными стереотипами.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить психологические и социальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины-мигранты, и предложить пути их решения на основе социально-психологического подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы статистические данные, международные отчёты (IOM, ООН), а также теоретические модели (Таджфел, Берри, Пайпер). Проведен анализ социологических опросов и кейс-исследований.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что женщины-мигранты сталкиваются с высокой степенью социальной изоляции, дискриминации, трудностями в идентификации и интеграции, а также стрессом и депрессией. Большинство женщин не берут детей с собой, что усугубляет эмоциональную разобщённость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для успешной адаптации женщин-мигрантов необходимо внедрение комплексных программ психологической, правовой и социальной поддержки, учитывающих их гендерную специфику.

Ключевые слова: трудовая миграция, женщины, социально-психологическая адаптация, мотивация, культурный шок, гендерные стереотипы, семейные отношения, стресс, депрессия, диаспора.

Для цитирования: Ахмедова Д.О. Трудовая миграция женщин: социально-психологические подходы и анализ.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 52-60.

LABOR MIGRATION OF WOMEN: SOCIO-PSYCHOLOGICAL APPROACHES AND ANALYSIS

© Axmedova D.O ¹✉

¹ISFT Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the socio-psychological dynamics of women's labor migration, focusing on issues of identity, adaptation, cultural conflict, and gender-based challenges during migration.

AIM: the study aims to identify the psychological difficulties faced by female labor migrants and propose practical recommendations to facilitate their adaptation and integration based on socio-psychological perspectives.

MATERIALS AND METHODS: the study uses international statistics, migration theories (Tajfel, Berry, Piper), as well as empirical data from sociological surveys and field studies conducted among Uzbek women migrants.

DISCUSSION AND RESULTS: findings reveal that female migrants often experience emotional stress, identity conflict, social isolation, and cultural dissonance. A significant number of them migrate without their children, leading to emotional disconnect and family challenges.

CONCLUSION: addressing the gender-specific issues in labor migration requires comprehensive psychological, legal, and social support mechanisms that promote integration, identity preservation, and emotional well-being.

Keywords: labor migration, women, socio-psychological adaptation, motivation, culture shock, gender stereotypes, family relations, stress, depression, diaspora.

For citation: Axmedova D.O. (2025) 'Labor migration of women: socio-psychological approaches and analysis', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 52-60. (In Uzbek).

So'ngi yillarda migratsiya oqimining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida mehnat migratsiyasi qaraladi. Zamonaviy dunyoda migratsiya, ayniqsa mehnat migratsiyasi, xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismiga aylangan. Mehnat resurslarining harakati nafaqat davlatlar o'rtasida, balki mamlakatlar ichki hududlari doirasida ham amalga oshirilib, xalqaro mehnat bozorining shakllanishiga xizmat qilmoqda¹. Shuningdek, mehnat migratsiyasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-farvonlik, shaxsiy rivojlanish va xotin-qizlarning o'z salohiyatini namoyon etishiga olib keluvchi omil sifatida ham namoyon bo'lmoqda.

Migratsiya» atamasi lotincha «migratio » va «migro» so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, («ko'chib o'tyapman» va «ko'chib ketyapman») degan ma'nolarni anglatadi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) migratsiyani «odamlarning odatiy yashash joyidan xalqaro chegara orqali yoki davlat chegaralari ichida ko'chib o'tishi» deb ta'riflaydi².

Bugungi globallashuv jarayonlari kuchayishi natijasida xalqaro mehnat migratsiyasida sifat va miqdor jihatdan yangi tendensiyalar shakllandi. Bu yillarda yirik megapolislar — Moskva, Istanbul, Dubay, Seul, London, Parij kabi shaharlarga migratsiya oqimlari ancha kuchaydi. Migratsiya faqat iqtisodiy va demografik emas, balki global ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga aylandi³.

¹ Гибадуллин М.З., Нуриева А.Р. Миграция в России: проблемы и последствия. // Миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы: сборник материалов международной научно-практической конференции. / Под ред. Н.Г. Багаутдиновой, Е.В. Фахрутдиновой. – Казан: Отечество, 2014. 89-92 б.

² Migratsiya sohasidagi asosiy atamalar (Key Migration Terms). URL: www.iom.int/key-migration-terms#Migration.

³ Castles, S., de Haas, H., Miller, M. (2014). The Age of Migration. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1080/10803920500434037>

Shuningdek, XXI asrda gender muvozanatida sezilarli o'zgarish kuzatildi. Agar 1980–1990 yillarda mehnat migratsiyasida asosan erkaklar ustun bo'lgan bo'lsa, 2000-yillarga kelib, ayollarning migratsiyadagi ishtiroki barqaror oshdi va umumiy migratsion oqimda xotin-qizlar va erkaklar sonida muayyan muvozanat yuzaga keldi⁴.

.Britvina o'zining majburiy migratsiyaga oid tadqiqotlarida majburiy migrantlar, ayniqsa, xotin-qizlar, yangi hududga moslashish jarayonida ko'proq ijtimoiy-psixologik qiyinchiliklarga duch kelishini ta'kidlaydi. U mutaxassislar bilan bir qatorda XX asrni «migratsiyalar erasi» deb baholaydi⁵. Ushbu asrda jahon aholisining har o'n nafaridan biri o'z yurtini tark etib, boshqa hududlarga ko'chishga majbur bo'lgan.

XXI asr boshlaridan e'tiboran esa, migratsiya nafaqat iqtisodiy, balki global miqyosda ijtimoiy o'zgarishlarning asosiy omiliga aylandi⁶. Xalqaro tashkilotlar, xususan, IOM va BMTning ta'kidlashicha, 2020 yillarga kelib, dunyodagi migrantlar soni 281 million kishiga yetdi va ularning deyarli 48%ini xotin-qizlar tashkil qilgan⁷.

Ushbu ma'lumotlar mehnat migratsiyasi gender tarkibida jadal transformatsiya kechayotganini va xotin-qizlarning xalqaro mehnat migratsiyasi jarayonlarida subyekt sifatida faol ishtiroki ta'minlanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xotin-qizlar mehnat migratsiyasi so'nggi yillarda yanada kuchayib, uning ijtimoiy-psixologik muammolariga doir ilmiy izlanishlarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Migratsiya jarayonida gender — asosiy ijtimoiy tuzilma sifatida muhim o'rin tutadi. Xotin-qizlar mehnat migratsiyasiga kirishishda faqat iqtisodiy manfaatlarni emas, balki madaniy, ijtimoiy, oilaviy va gender stereotiplaridan kelib chiqadigan omillar ta'sirida qaror qabul qiladilar. Piperning gender va migratsiya⁸ nazariyasida ta'kidlanganidek, mehnat migratsiyasida ishtirok etayotgan ayollar o'zlari kelgan jamiyatda mavjud gender normalari bilan yangi muhitdagi gender normalari o'rtasida ziddiyatga duch keladilar.

Mamlakatlar o'rtasidagi madaniy tafovut, masalan, ayolning ijtimoiy mavqeyi, oilaviy majburiyatlari va mehnat bozoridagi o'rni migratsiya jarayonida xotin-qizlarga ko'proq emotsional va ijtimoiy bosimlar yuklashi mumkin.

O'tkazgan tadqiqotlarimizga ko'ra, tashqi mehnat migratsiyasiga ketgan xotin-qizlarning duch kelgan qiyinchiliklari tahlil qilinganda 74% muhitga moslasha olmaslik, 17% tilni va madaniyatni bilmaslikni, 2,5% turar-joy muammosini, 2% o'zini yolg'iz, himoyasiz his qilganini, 2,5% sog'likni tiklashni, 2% boshqa turdagi muammolarni qayd etib o'tishgan. Demak, xotin-qizlardagi asosiy muammo bu moslasha olmaslik bo'lib qolmoqda. Shuningdek, o'zga davlatning madaniyat, tilini bilmaslik ham xotin-qizlarning mehnat migratsiyasidagi asosiy qiyinchiliklar sirasiga kirmoqda.

⁴ Piper, N. (2008). *Feminization of migration and the social dimensions of development*. Geneva.

⁵ Бритвина И.Б. Гендерная детерминация адаптации вынужденных мигрантов: социологический анализ. Автореф. ... дисс. докт. соц. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 3.

⁶ IOM 2020. *World Migration Report*.

⁷ United Nations DESA (2020). *International Migration 2020 Highlights*.

⁸ Piper, N. *Feminization of migration and the social dimensions of development*. *Third World Quarterly*, 2008., 29(7), 1287–1306.

1-rasm. migrant xotin-qizlardan migratsiya davrida duch kelgan ijtimoiy-psixologik qiyinchiliklar haqida ma'lumot

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonlik ayollar misolida bu jarayon yanada keskin ko'rinishda kechadi. Chet elda o'z madaniy an'analarini saqlab qolish va yangi madaniyat bilan integratsiyalashish o'rtasidagi ziddiyat ularda ichki psixologik konfliktini yuzaga keltiradi.

Genri Tedjfel tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy identifikatsiya nazariyasiga ko'ra, har qanday shaxs o'zini muayyan ijtimoiy guruh a'zosi sifatida idrok etadi va uning o'z-o'zini baholashi shu guruhdagi mavqeyi va munosabatlardan shakllanadi. Migratsiya sharoitida esa, xotin-qizlar uchun identifikatsiya muammosi yanada murakkablashadi⁹. Xotin-qizlar o'zlari uchun yangi bo'lgan muhitda yangi ijtimoiy keraklilik, qabul qilinmaslik va rollar tizimi bilan to'qnash keladilar. Bu holatda ayollar o'z identifikatsiyasini qayta shakllantirishga majbur bo'ladilar. Bunday transformatsiya jarayonida migrant ayollar yangi jamiyatdagi mavjud gender stereotiplari bilan yuzma-yuz kelishi, til bilmasligi sababli muloqotdagi to'siqlar, mahalliy aholi tomonidan migrant ayollar "outsayder" sifatida qabul qilinishi kabi ijtimoiy va shaxsiy qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa ularda ijtimoiy izolyatsiya, psixologik stress va o'zini qiymatsiz his qilish holatlarini keltirib chiqaradi. Shu sababli, identifikatsiya faqat biologik yoki ijtimoiy emas, balki psixologik adaptatsiyaning asosiy elementlaridan biriga aylanadi.

Berri migrantlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvini akkulturratsiya modelini ishlab chiqqan xususan, xotin-qizlar uchun eng muhim nazariyaviy asoslardan biridir. Ushbu modelga ko'ra, migrantlar yangi jamiyatga to'rtta yo'nalishda moslashish imkoniyatiga ega:

⁹ Tajfel, H. Social categorization, social identity and social comparison. In *Differentiation between social groups*, 61-76.

1. Integratsiya – milliy qadriyatlarni saqlagan holda, yangi madaniyat elementlarini qabul qilish;
2. Assimilyatsiya – milliy madaniy xususiyatlardan voz kechib, yangi madaniyatni to‘liq qabul qilish;
3. Separatsiya – o‘z milliy madaniyatidan chiqmasdan, mahalliy jamiyatdan uzoqlashish;
4. Marginalizatsiya – ikki madaniyatdan ham uzilish¹⁰.

Amaliyotda ko‘pincha migrant ayollar jamiyatdagi ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning kamligi, til va kommunikatsiya muammolari, gender stereotiplari va kamsitishlar sababli marginalizatsiya va separatsiya jarayonlariga tushib qolishlari mumkin.

Jumladan, M.G‘affarovning ilmiy ishlarida ta’kidlashicha, global migratsiya jarayonlarida xotin-qizlar mehnat migratsiyasi orqali aniq bir darajada marginallasuv jarayoniga ham yuz tutadilar. Uning tadqiqot natijalariga ko‘ra, ayni paytda ayollar orasida mehnat migratsiyasiga oid faoliyat ancha yuqori sur‘atda kechmoqda. Xususan, erkaklar ko‘proq Rossiya va Qozog‘iston kabi mamlakatlarga migratsiya qilsa, ayollar BAA, Tailand, Turkiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda ayollar erkaklarga qaraganda 3 barobar ko‘proq mehnat faoliyati bilan shug‘ullanmoqda¹¹. Tegishli rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari orasida ham ayollar asosan mazkur mamlakatlarga yo‘l olmoqda¹².

rasm. Ishlash uchun chiqilgan davlatlar reytingi (Jinsiy ko‘rsatkich bo‘yicha)

Mutaxassislar ta’kidlashicha, tsivilizatsion jarayonlar inson hayotida yangi imkoniyatlar yaratayotgan bo‘lsa-da, ayni paytda ayollarning sotsiomadaniy qiyofasiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, ularda mustaqil harakatlanish, erkin qaror qabul qilish, o‘z taqdirini mustaqil belgilash kabi xususiyatlar kuchaymoqda⁶. Bugungi yosh ayollarda maqsadlilik, pragmatizm, intellektual salohiyatni rivojlantirish, muvaffaqiyat va kelajak qurishga intilish, o‘z hayotini idora qilish fazilatlarini jadal shakllanmoqda¹³.

¹⁰ Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>

¹¹ M.Q.G‘afforova, “O‘zbekiston xotin-qizlarining sotsiomadaniy qiyofasidagi o‘zgarishlar tendensiyasi” Sotsiologiya fanlari doktori (DSc), Dissertatsiya, 2021.

¹² O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari, 2023. <https://stat.uz/uz>

¹³ G. Mamadaliyeva, Milliy qadriyatlar va yoshlar ongi. // Jamiyat va boshqaruv, 2022. – №2.

O'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalari hozirgi zamon ayolining sotsiomadaniy qiyofasida maqsadlilik, pragmatizm, o'z kelajagini yaratish, intellektual salohiyatini yuksaltirishga bo'lgan qat'iyatlilik, intiluvchanlik fazilatlarini tez shakllanib borayotganligini ko'rsatdi.

M.G'affarovaning ilmiy izlanishlariga ko'ra, yosh xotin-qizlarning 51,78% o'z kelajagini mustaqil ravishda yaratish va belgilashga qat'iy intilishmoqda. Shu bilan birga, respondentlarning 8,09% qismi o'zlarini bunday jarayonda hal qiluvchi kuch deb hisoblamasligini bildirgan. Ushbu ko'rsatkichlar mehnat migratsiyasiga moyillikda ham muhim o'rin tutadi. Ta'kidlash lozimki, mehnat migratsiyasiga chiqish qarori ko'pincha ayollarning o'z kelajagini to'liq idora qilish va boshqarishga bo'lgan ichki intilishi, muvaffaqiyatli ijtimoiy o'rin egallash, moddiy mustaqillikka erishish kabi omillar bilan bog'liq.

Zero, yosh ayollarning mehnat migratsiyasiga bo'lgan motivatsiyasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-psixologik omillar — o'z taqdirini mustaqil hal qilish, shaxsiy rivojlanish va o'z orzu-maqsadlarini amalga oshirish istagidan ham oziqlanadi. Shu boisdan, yosh avlod, ayniqsa, xotin-qizlar uchun kelajak qurishdagi muvaffaqiyat, avvalo, mukammal bilim va kasbiy malakaga ega bo'lishdan boshlanishini anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu vazifani amalga oshirishda esa, oila, mahalla va ta'lim muassasalarining roli beqiyos. Ular yoshlarning mehnat migratsiyasiga moslashuvchan va barqaror motivatsiyaga ega bo'lishi, shaxsiy va kasbiy rivojlanishga intilishlarini qo'llab-quvvatlashi kerak.

Jahon amaliyotida ko'rsatilishicha, gender va milliy o'zlik muammolari hal etilmagan taqdirda, ayol migrantlarda stress, depressiya va ijtimoiy yakkalanish simptomlari yuzaga keladi¹⁴.

Yuqoridagi nazariyalarni tahlil qilish shundan dalolat beradiki, xotin-qizlar mehnat migratsiyasida ikkita muhim muammo mavjud:

Birinchi — ikkilamchi diskriminatsiya ular bir vaqtning o'zida ham migrant, ham ayol sifatida qo'shimcha ijtimoiy stress va kamsitishlarga duch keladi;

Ikkinchi — akkultursiya murakkabligi migrant ayollar uchun yangi jamiyatda faqat iqtisodiy emas, balki identifikatsiya va integratsiya jarayonida ham qiyinchiliklar yuzaga keladi.

O'zbekistonlik xotin-qizlar misolida esa bu jarayon nafaqat yangi muhitda, balki oiladagi rollari, farzand tarbiyasi va an'anaviy stereotiplar bilan ham bog'liq. Жумладан, Xotin-qizlardan farzandlarini o'zi bilan chet elga birga olib ketganliklari haqida so'ralganda 11,3% o'zi bilan birga olib kelganini, 77% o'zi bilan birga olib kelmaganini hamda 11,7% ushbu savolga javob berishlari qiyin ekanligini aytgan. Natijalardan 77%

¹⁴ Piper, N. Feminization of migration and the social dimensions of development. *Third World Quarterly*, 2008., 29(7), 1287–1306. Freedman, J. (2015). *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*. Palgrave Macmillan.

xotin-qizlar mehnat migratsiyasiga yolg'iz o'zi farzandlarsiz borgani oydinlashadi. Респондентлардан, O'zi bilan birga olib ketganda qanday qiyinchiliklar bo'lishi haqidagi savollar xotin-qizlardan so'ralganda, 29% farzandi tez moslashganini, 38,8% tilni bilmagani uchun maktab hamda bog'chada qiynalganini, 28,8% maktab va bog'chaga joylashda qiyinchiliklar bo'lganligini hamda 3% farzandi yurtiga qaytib ketishini xohlashini ta'kidlab o'tgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra o'zi bilan farzandlarini olib kelganda asosiy qiyinchiliklar sifatida til omili hamda maktab va bog'chaga farzandini joylashtirish borasidagi muammolar ustunlik qiladi. Шунингдек, фарзандлари ўз юртидан қолган аёллардан farzandi bilan qanchalik darajada muloqot qilishi borasidagi savollar so'ralganda 71,5% har kuni telefon orqali gaplashishini, 20% ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishib, xabarlashib turishini, 3,5% 3 kunda bir muloqotni telefon orqali qilishini, 5% umuman muloqot qilmasligini aytgan. Xotin-qizlarning o'z farzandlari taqdiri, yumushlari hamda emotsional holati bilan qiziqishlari ko'proq ekani hamda telefon orqali muloqot qilish bilan bolaga nisbatan mehr ehtiyojlarini qondirishi oydinlashadi. Shu bois, mehnat migratsiyasida ishtirok etuvchi ayollarga moslashuv jarayonida psixologik, ijtimoiy va huquqiy ko'mak tizimlarini shakllantirish muhimdir.

Migratsiya nazariyalari va amaliy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, xotin-qizlar mehnat migratsiyasida alohida ijtimoiy-psixologik muammolarga duch kelmoqda.

O'zbekiston misolida aytish mumkinki, ayollar mehnat migratsiyasi orqali nafaqat moddiy ta'minot, balki shaxsiy mustaqillik, ijtimoiy status va yangi ijtimoiy munosabatlar tizimini shakllantirmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гибадуллин М.З., Нуриева А.Р. Миграция в России: проблемы и последствия. // Миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы: сборник материалов международной научно-практической конференции. / Под ред. Н.Г. Багаутдиновой, Е.В. Фахрутдиновой. – Казан: Отечество, 2014. 89-92 б.
2. Migratsiya sohasidagi asosiy atamalar (Key Migration Terms). URL: www.iom.int/key-migration-terms#Migration.
3. Castles, S., de Haas, H., Miller, M. (2014). The Age of Migration. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1080/10803920500434037>
4. Piper, N. (2008). Feminization of migration and the social dimensions of development. Geneva.
5. Бритвина И.Б. Гендерная детерминация адаптации вынужденных мигрантов: социологический анализ. Автореф. ...дисс.докт.соц.наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 3.
6. IOM 2020. World Migration Report.
7. United Nations DESA (2020). International Migration 2020 Highlights.

8. Piper, N. Feminization of migration and the social dimensions of development. *Third World Quarterly*, 2008., 29(7), 1287–1306.
9. Tajfel, H. Social categorization, social identity and social comparison. In *Differentiation between social groups*, 61-76.
10. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
11. M.Q.G'afforova, "O'zbekiston xotin-qizlarining sotsiomadaniy qiyofasidagi o'zgarishlar tendensiyasi" Sotsiologiya fanlari doktori (DSc), Dissertatsiya, 2021.
12. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2023. <https://stat.uz/uz>
13. G. Mamadalieva, Milliy qadriyatlar va yoshlar ongi. // *Jamiyat va boshqaruv*, 2022. – №2.
14. Piper, N. Feminization of migration and the social dimensions of development. *Third World Quarterly*, 2008., 29(7), 1287–1306.
15. Freedman, J. (2015). *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*. Palgrave Macmillan.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Axmedova Dildora Olimjonovna**, dotsent [**Ахмедова Дилдора Олимжоновна**, доцент], [**Axmedova Dildora Olimjonovna** associate professor]; manzil: Universitet Ko'chasi 2, Toshkent, Toshkent, [адрес: Ул. Университетская 2, Ташкент, Ташкент], [address: 2 Universitetskaya St., Tashkent, Tashkent]